

Working paper 2

Docente Dany Steve Osorio Porras

Importancia del cálculo integral en la Ingeniería Aeronáutica

El cálculo integral es una asignatura del núcleo básico de la ingeniería Aeronáutica en La Escuela Superior de Aviación ESAVE, dentro de sus contenidos más relevantes se encuentra la conceptualización y solución de integrales, tanto indefinidas como definidas; el teorema fundamental del Cálculo, el uso de series, sucesiones y las ecuaciones diferenciales.

Este trabajo busca fundamentar la importancia de su inclusión en el currículo y establecer un punto de partida para trabajos investigativos de corte educativo, en donde se involucren los fenómenos propios de la ingeniería en el desarrollo de unidades didácticas para la enseñanza-aprendizaje del cálculo integral.

Como un primer acercamiento a esta propuesta investigativa, vamos a describir algunos fenómenos de la ingeniería asociados al análisis matemático, más específicamente al cálculo integral.

El cálculo integral es una rama del cálculo que se ocupa de la acumulación y la medición de cantidades cambiantes. En su forma más básica se utilizan las integrales para determinar el área bajo una curva. Sin embargo, su aplicación en la ingeniería aeronáutica va mucho más allá de este concepto fundamental. El cálculo integral se utiliza para modelar y analizar fenómenos dinámicos en la aeronáutica, desde el flujo de aire alrededor de una aeronave hasta el cálculo de momentos, fuerzas y momentos de inercia. Las técnicas integrales, como el teorema fundamental del cálculo y la integración numérica, permiten a los ingenieros aeronáuticos resolver problemas complejos y tomar decisiones fundamentadas en el diseño y desarrollo de aeronaves.

El cálculo integral es especialmente relevante en el análisis de sistemas dinámicos y el cálculo de variables que varían continuamente en el tiempo, como la velocidad, la aceleración y la densidad del flujo de aire. Por ejemplo, en la estabilidad y control de vuelo, el cálculo integral se aplica para determinar los momentos generados por los diferentes componentes de control, como los alerones y el timón. Estos momentos son fundamentales para garantizar una respuesta controlada y estable de la aeronave en diversas condiciones de vuelo. El cálculo integral también se utiliza para calcular las fuerzas de sustentación y resistencia en función de las características aerodinámicas, como el perfil alar y el ángulo de ataque. Estos cálculos son esenciales para determinar las capacidades de rendimiento de la aeronave, como la velocidad de crucero y la capacidad de ascenso.

Un ejemplo práctico de esto son los controladores, podemos ver que, en su tesis de maestría, el Licenciado Fernando Guerrero Vélez utiliza integrales para definir unos controladores, los cuales pueden predecir y calcular la dinámica de un vehículo a toda velocidad en vuelo horizontal. Define un controlador LQR y usa una integral para encontrar el costo funcional.

$$J = \int_0^{\infty} \left(\Delta X^T Q_c \Delta X + \Delta U^T R_c \Delta U \right) dt \quad (2.29)$$

Imagen tomada de su tesis de maestría “Diseño de Sistema de Navegación y Guiado para un Vehículo Aéreo”

El cálculo integral también se aplica en el diseño de alas y perfiles aerodinámicos. En el diseño de aeronaves, se busca optimizar la forma y las características geométricas de las alas para maximizar la sustentación y minimizar la resistencia. El cálculo integral permite analizar la distribución de presiones a lo largo del perfil alar y determinar propiedades clave, como la cuerda media aerodinámica y el centro de presión. Estos parámetros son cruciales para garantizar un vuelo estable y eficiente, ya que afectan directamente la generación de sustentación y el control de la aeronave.

En el análisis estructural, el cálculo integral es utilizado para determinar los esfuerzos, deformaciones y momentos en vigas y estructuras compuestas. La distribución de fuerzas y momentos a lo largo de una estructura es esencial para evaluar su integridad estructural y garantizar su capacidad para soportar cargas y tensiones asociadas con las operaciones de vuelo. El cálculo integral se emplea para resolver ecuaciones diferenciales y determinar soluciones numéricas que permiten evaluar la respuesta estructural de la aeronave en diversas condiciones de carga.

Un caso de estudio relevante es la aplicación del cálculo integral en el diseño y análisis de perfiles aerodinámicos. Los perfiles aerodinámicos son componentes clave de las alas y determinan en gran medida las características de vuelo de una aeronave. El cálculo integral se utiliza para evaluar la distribución de presiones y fuerzas a lo largo de estos perfiles, lo que permite optimizar su diseño para lograr una mayor eficiencia aerodinámica. Por ejemplo, se pueden aplicar técnicas de cálculo integral para determinar la forma óptima de un perfil alar que minimice la resistencia aerodinámica y maximice la sustentación generada, lo que resulta en una mejora en el rendimiento general de la aeronave.

Otro caso de estudio importante es el análisis de estabilidad de vuelo utilizando cálculo integral. La estabilidad es un aspecto crítico en el diseño y operación de aeronaves, ya que garantiza un vuelo seguro y controlado. El cálculo integral se aplica para determinar los momentos de inercia de la aeronave, que están relacionados con su capacidad para mantener una actitud estable en el aire. Al analizar la distribución de masas y momentos de inercia, se pueden calcular parámetros como el momento de cabeceo, guiñada y alabeo, que son fundamentales para evaluar la estabilidad direccional y rotacional de la aeronave. Estos cálculos permiten a los ingenieros aeronáuticos diseñar sistemas de control adecuados y garantizar un vuelo estable en diferentes condiciones de carga y maniobras.

Un ejemplo adicional es la aplicación del cálculo integral en el estudio de la mecánica de fluidos en la ingeniería aeronáutica. La mecánica de fluidos es

fundamental para comprender y analizar el comportamiento del flujo de aire alrededor de una aeronave. El cálculo integral se utiliza para resolver ecuaciones de flujo y estimar parámetros importantes, como la velocidad, la presión y el caudal de aire en diferentes puntos del sistema aeroespacial. Estos cálculos permiten evaluar la eficiencia aerodinámica de la aeronave, predecir la generación de sustentación y resistencia, y optimizar el diseño de los componentes aerodinámicos para maximizar el rendimiento y la seguridad del vuelo. De acuerdo a Mott, en su texto de Mecánica de fluidos, podemos ver que existen ecuaciones para calcular flujos turbulentos que están asociadas al cálculo de integrales definidas.

En resumen, el cálculo integral desempeña un papel crucial en la ingeniería aeronáutica, abarcando áreas como la estabilidad y control de vuelo, la aerodinámica, el diseño de perfiles aerodinámicos, el análisis estructural y la mecánica de fluidos. A través de la aplicación de técnicas integrales, los ingenieros aeronáuticos pueden modelar y analizar fenómenos dinámicos, resolver problemas complejos y tomar decisiones fundamentadas en el diseño y desarrollo de aeronaves. El uso adecuado del cálculo integral en la ingeniería aeronáutica es esencial para garantizar la eficiencia, la seguridad y el rendimiento óptimo de las aeronaves.

En este documento se hace énfasis en la gran variedad de fenómenos asociados al cálculo integral inmersos en la Ingeniería Aeronáutica, pero el enfoque investigativo va a estar centrado en el diseño de unidades didácticas enfocadas a la enseñanza y aprendizaje del cálculo a partir de situaciones problema relacionadas a estos fenómenos.

Por lo tanto, se hace necesario que el docente tenga un mayor conocimiento de los fenómenos, y esto se podrá realizar a partir de un trabajo interdisciplinar con los docentes de otras asignaturas que permitan el reconocimiento de los fenómenos puntuales que se trabajan en la ingeniería y así generar secuencias didácticas con situaciones problemas como las ya enunciadas.

Las unidades didácticas diseñadas a partir de situaciones problema enfocadas a los fenómenos de la ingeniería, permitirán un aprendizaje significativo, en la dirección

de lo planteado por Ausubel, y permitirá estructurar propuestas acordes a las competencias necesarias de los futuros profesionales.

Quedará como reto diseñar estas unidades didácticas, construir lazos entre los docentes de las asignaturas básicas y aquellos que trabajan directamente con los fenómenos propios del profesional en ingeniería aeronáutica y evaluar de manera continua los resultados.

BIBLIOGRAFÍA

- GUERRERO VELEZ FERNANDO, Diseño de Sistema de Navegación y Guiado para un Vehículo Aéreo, Tesis de Maestría, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2015
- MOTT, ROBERT L. Mecánica de Fluidos, Editorial Pearson, Sexta edición, 2006.
- AUSUBEL, D. P., NOVAK, J. D., HANESIAN, H., & SANDOVAL PINEDA, M. (1995). *Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo* (2a ed.). México: Trillas.